

EFICÁCIA DA ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA NAS DISFUNÇÕES MUSCULOESQUELÉTICAS NA ARTROGRIPOSE CONGÊNITA: RELATO DE CASO

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 29/05/2024](#)

EFFECTIVENESS OF PHYSIOTHERAPEUTIC TREATMENT ON MUSCULOSKELETAL FUNCTIONS IN CONGENITAL ARTHROGRYPOSIS MULTIPLE: A CASE REPORT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11392190

Caroline Bento Monteiro,

Gisele da Silva Santos,

Jacqueline Guimarães Moreira Pontes.

Jéssica Moraes de Souza Oliveira,

Orientador(a): Prof(a). Ms Elaine Aparecida Pedrozo Azêvedo,

Orientador(a): Prof(a). Ms Fábio Augusto D' Alegria Tuza

RESUMO

Introdução: A Artrogripose Múltipla Congênita (AMC) é uma síndrome rara, de etiologia desconhecida, caracterizada pela presença de múltiplas contraturas articulares, podendo ser reconhecida após o nascimento. A adequada movimentação intra-uterina é essencial para a perfeita formação das articulações fetais, o que ocorre durante o terceiro

trimestre da gestação. Qualquer alteração que limite os movimentos do concepto durante este período crítico do desenvolvimento poderá levar à instalação das contraturas congênitas. O tratamento fisioterápico na AMC permite preservar as funções musculoesqueléticas e aumentar a mobilidade das articulações do mesmo, visando a importância dos alongamentos e exercícios cinesioterapêuticos. **Objetivo:** Avaliar a eficácia do tratamento fisioterápico em pacientes com Artrogripose Múltipla Congênita. **Métodos:** Trata-se de um relato de caso de assistência fisioterapêutica, sendo realizado na Clínica Escola de Ensino, da Universidade Iguazu, localizada em Nova Iguazu. O relato demonstra sua relevância ao apresentar para a comunidade, a visão dos estudantes sobre determinado caso clínico trabalhado durante as atividades supervisionadas, além do que, traz à tona a importância do tratamento fisioterápico em pacientes com AMC. **Resultados:** Durante o tempo de atendimento, foi possível observar que a paciente obteve ganhos e perdas funcionais consideráveis associados devido à síndrome. **Conclusão:** A fisioterapia se faz imprescindível no tratamento e na melhora funcional de paciente com AMC.

Palavras-chave: Artrogripose, Fisioterapia Aquática, Articulação, Fisioterapia, Desenvolvimento motor.

ABSTRACT

Introduction: Arthrogryposis Multiplex Congenita (AMC) is a rare syndrome, of unknown etiology, characterized by the presence of multiple joint contractures, and can be recognized after birth. Adequate intrauterine movement is essential for the perfect formation of fetal joints, which occurs during the third trimester of pregnancy. Any change that limits the movement of the conceptus during this critical period of development may lead to the onset of congenital contractures. Physiotherapy treatment in AMC allows to preserve musculoskeletal functions and increase the mobility of its joints, focusing on the importance of stretching and kinesiotherapy exercises. **Objective:** To evaluate the effectiveness of physical therapy treatment in patients with

Arthrogryposis Multiplex Congenita. **Methods:** This is a case report of physiotherapeutic assistance, being carried out at the Clínica Escola de Ensino, at Universidade Iguazu, localized in Nova Iguazu. The report demonstrates its relevance by presenting to the community the students' view of a specific clinical case worked on during supervised activities, in addition to bringing to light the importance of physiotherapeutic treatment in patients with AMC. **Results:** During the treatment period, it was possible to observe that the patient achieved considerable functional gains and losses associated with the syndrome. **Conclusion:** Physiotherapy is essential in the treatment and functional improvement of patients with AMC

Key-words: Arthrogryposis, Aquatic Physiotherapy, Hydrotherapy, Joints.

1. INTRODUÇÃO

Artrogripose múltipla congênita (AMC) é um termo usado para descrever um grupo de doenças congênitas caracterizadas por contraturas articulares em duas ou mais áreas do corpo. Embora a causa precisa possa ser desconhecida para alguns indivíduos, as causas são variáveis e podem incluir fatores genéticos, parentais e ambientais, bem como anormalidades durante o desenvolvimento fetal. Indivíduos com AMC apresentam movimentos articulares limitados, com ou sem fraqueza muscular, nas áreas corporais envolvidas.⁽¹⁾ As contraturas variam em distribuição e gravidade, não progredem para articulações anteriormente não afetadas, mas podem mudar ao longo do tempo devido ao crescimento e ao tratamento. As deformidades da coluna vertebral podem estar presentes desde o nascimento ou desenvolver-se ao longo da infância e adolescência. Dependendo do diagnóstico subjacente, outros sistemas do corpo, como o sistema nervoso central (SNC), os sistemas respiratório, gastrointestinal e geniturinário, podem ser afetados. A cognição pode ser afetada se o SNC estiver envolvido; a sensação geralmente está intacta. O impacto na mobilidade, nas atividades da vida diária e na participação é variável.⁽²⁾

Síndrome rara e de etiologia desconhecida, a Artrogripose Múltipla Congênita (AMC) foi descrita por Adolf Wilhelm Otto como miodistrofia congênita em 1841, e somente em 1923, recebeu sua nomenclatura atual. A AMC é considerada uma síndrome rara, caracterizada pela presença, ao nascimento, de contraturas articulares em duas ou mais articulações, não progressivas e que pode estar associada a outras malformações, como viscerais ou neurológicas. Tais contraturas se desenvolvem durante a gravidez e podem ser detectados no útero.⁽³⁾ Uma articulação contraída é aquela sem amplitude de movimento passiva completa, sejam restrições de flexão, extensão ou ambas. Os membros, coluna e mandíbula podem ser afetados. Uma contratura em flexão ocorre quando uma articulação não possui extensão anatômica completa, de modo que os dois segmentos ósseos de cada lado da articulação não podem ser separados ao máximo. Alternativamente, uma contratura de extensão ocorre quando uma articulação não possui a flexão total esperada, de modo que os dois segmentos ósseos de cada lado da articulação de conexão não podem ser unidos. A hiperextensão ocorre quando há extensão excessiva da articulação e os segmentos ósseos de cada lado da articulação ultrapassam o limite anatômico na direção oposta à flexão. As contraturas AMC não incluem uma contratura isolada, como um pé torto isolado ou uma luxação do quadril, mas afetam duas ou mais articulações em diferentes áreas do corpo daí a descrição alternativa de múltiplas contraturas congênitas. ⁽¹⁻²⁻³⁾

A adequada movimentação intrauterina é essencial para a perfeita formação das articulações fetais, o que ocorre durante o terceiro trimestre da gestação. Qualquer alteração que limite os movimentos do concepto durante este período crítico do desenvolvimento poderá levar à instalação das contraturas congênitas.⁽⁴⁾

Dados epidemiológicos demonstram baixa incidência mundial, com aproximadamente 3 casos para 10.000 nascidos vivos. Não há consenso em relação à prevalência desta patologia ligada ao sexo, no entanto, algumas literaturas consideram ser mais frequente em homens, em uma

proporção 2:1, enquanto em outras descrevem uma prevalência maior em mulheres.⁽⁵⁾

As deformidades características da doença, comumente, se apresentam de forma simétrica e múltiplas, com maior gravidade nas extremidades distais. Como principais manifestações clínicas, encontram-se as alterações da pele (diminuição da elasticidade, e escassez de tecido cutâneo), atrofia muscular, substituição da massa muscular por tecido adiposo e fibroso, as estruturas periarticulares tornam-se mais espessas.⁽⁶⁾

O prognóstico depende do grau de severidade e o acometimento de cada paciente sendo individual e preciso. Entretanto, a reabilitação motora é desafiadora, pois engloba um tratamento multidisciplinar, baseado em técnicas cirúrgicas para correção de deformidades musculoesqueléticas, fisioterapia e terapia ocupacional.⁽⁷⁾ Para tratar essa condição, é necessário um trabalho em equipe entre fisioterapeutas e cirurgiões, que irão avaliar cada caso, e o fisioterapeuta poderá definir a melhor estratégia terapêutica.⁽⁸⁾ Complicações pós-operatórias são frequentes quando se trata desta síndrome podendo causar complicações pulmonares significativas.⁽⁹⁾

É importante incentivar exercícios respiratórios para manter ou aumentar a capacidade respiratória, evitando complicações que possam prejudicar a qualidade de vida do paciente.⁽¹⁰⁾ Além disso, a realização de aplicações de laser pode acelerar o processo de cicatrização, melhorar a maleabilidade articular e reduzir a hipotrofia. Outras terapias, como drenagem linfática manual para reduzir o edema, mobilizações passivas e ativas-assistidas, contrações isométricas, além de exercícios específicos para membros e articulações adjacentes, também podem ser benéficas para o tratamento do paciente.⁽¹¹⁾

A intervenção fisioterapêutica é o pilar fundamental para melhorar a função musculoesquelética do paciente, buscando preservar as funções motoras já existentes e aumentar a mobilidade das articulações afetadas.

(12) Para tratar, é recomendada a realização de exercícios passivos e ativos de mobilização, alongamento de tecidos encurtados, manutenção e aumento da amplitude de movimento, utilização de órteses para reduzir deformidades, fortalecimento muscular e prevenção de contraturas.⁽¹³⁾ No entanto, o fisioterapeuta deve ser criativo para que o tratamento seja eficaz, além de realizar reavaliações periódicas das áreas afetadas.⁽¹⁴⁾

Vale ressaltar que além dos benefícios físicos, a intervenção fisioterapêutica pode melhorar a autoestima do paciente, proporcionando maior independência para os cuidados pessoais e, indiretamente, melhorando as relações sociais e a qualidade de vida.⁽¹⁵⁾

A adição da fisioterapia aquática somada aos tratamentos de fisioterapia em solo tem apresentado resultados significativos.⁽¹⁶⁾ O método permite movimentos mais livres, graças à diminuição da gravidade, e também utiliza a flutuação, pressão hidrostática e temperaturas elevadas para obter efeitos terapêuticos.⁽¹⁷⁾ Além de ajudar a reduzir espasmos, rigidez, tensão e espasticidade, a água aquecida também estimula o relaxamento dos tecidos moles e, em alguns casos, a analgesia. O processo de reabilitação se faz fundamental para a prevenção de futuras complicações motoras e funcionais em indivíduos com artrogripose, além da manutenção das atividades motoras esperadas para a idade da criança.⁽¹⁸⁾

O presente estudo justifica-se, pois, a intervenção precoce do tratamento fisioterápico tem como objetivo não somente trazer independência ao paciente mas também retardar ou mesmo evitar os procedimentos cirúrgicos, sendo importantíssima na reabilitação global da criança.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Monitorar a eficácia da abordagem fisioterapêutica em paciente com Artrogripose Múltipla Congênita.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- a. Aprimorar nosso conhecimento sobre a fisiopatologia da AMC;
- b. Identificar as alterações motoras apresentadas pela paciente;
- c. Avaliar aquisições motoras após o tratamento fisioterápico.

3. MARCO TEÓRICO

3.1 ARTROGRIPOSE MÚLTIPLA CONGÊNITA (AMC)

Artrogripose múltipla congênita (AMC) refere-se a uma síndrome caracterizada por múltiplas contraturas articulares, de caráter estacionário, presente ao nascimento.

⁽⁹⁾ Trata-se de uma afecção não evolutiva, o quadro varia de um caso para outro, e frequentemente o grau de deformidade mostra-se muito acentuado.⁽¹⁰⁾ As articulações estão comprometidas, porém, não existe anquilose óssea e em contraste com a severa apresentação neonatal, o prognóstico clínico é relativamente satisfatório.⁽¹¹⁻¹²⁾

O termo artrogripose deriva de duas palavras gregas que significam “juntas encurvadas” ou “fletidas”.⁽¹³⁾ Não é classificada como doença específica, pois são conhecidas inúmeras patologias de base: neuropática, miopática e inflamatória que cursam com artrogripose.⁽¹⁴⁾ Em 1981, Hall e colaboradores propuseram uma classificação para a síndrome baseada na distribuição do comprometimento.⁽¹⁵⁻¹⁶⁾

A incidência de AMC é de 1:3000 nascidos vivos, sendo o sexo masculino cinco vezes mais afetado. Não existe relato de prevalência racial.⁽¹⁷⁾ Na população geral, a incidência de apresentações pélvicas está em torno de 2 a 3%, já em crianças com artrogripose a incidência chega a 20% contribuindo deste modo para uma elevada incidência de deformidade nos membros inferiores.⁽¹⁹⁾

O tempo de vida na maioria das vezes é normal. Quando existe associação com disfunção do sistema nervoso central (SNC) cerca de 50%

dos pacientes morrem no primeiro ano de vida. ⁽²⁰⁾

Trata-se de uma afecção relativamente rara, de etiologia multifocal, tendo início na vida intrauterina. ⁽²¹⁾ Existe uma ampla variação na severidade em que os músculos e articulações são afetados. ⁽²²⁾ As contraturas articulares congênitas parecem ser resposta a uma variedade de agentes e situações que criam um desequilíbrio entre forças musculares que atuam sobre as articulações. ⁽²³⁾ A causa comum parece ser a diminuição dos movimentos fetais e o tempo de ocorrência do fator causal, as regiões envolvidas e a natureza intermitente ou continuada do fator, determinam o grau de envolvimento. ⁽²⁴⁾

Segundo Hall (1981) as oito maiores causas de artrogripose são:

1. Doenças neuropáticas envolvendo o cérebro, medula espinhal ou nervos periféricos;
2. Miopatias primárias devido à distrofia muscular congênita, distrofia miotônica congênita e miopatia nemalínica;
3. Anormalidades do tecido conectivo;
4. Limitado espaço no útero como resultado de gravidez gemelar ou fibrose uterina;
5. Comprometimento vascular intrauterino;
6. Doenças maternas tal como miastenia gravis. ⁽²⁵⁾
7. Exposição materna a drogas, hipertermia, febre materna acima de trinta e nove graus (por um período prolongado), infecções virais específicas (enterovírus, rubéola, etc), hemorragias, ameaça de aborto e pancada no abdômen materno são apontadas como fatores etiológicos. ⁽²⁶⁾
8. Anormalidades estruturais uterinas; tumores pélvicos, frequentemente em ovários; posicionamento unilateral do rim materno na cavidade pélvica, rim ectópico; podem determinar obstrução no canal de parto e mau posicionamento fetal levando ao desenvolvimento de AMC. A gravidez abdominal também é uma

causa extraordinária de AMC, sendo descrita em uma gestação de dezenove semanas após tentativas de aborto terapêutico.⁽²⁷⁾

3.2 CLASSIFICAÇÃO

Em 2015, a pesquisadora Judith Hall discutiu a inexistência de uma única e uniforme classificação capaz de definir a etiologia acinesia fetal. Em vez disso, ela propôs uma abordagem que separa as etiologias em intrínsecas e extrínsecas que podem levar á acinesia fetal. As condições intrínsecas são aquelas que ocorrem no embrião/feto, como doenças metabólicas, musculares, nervosas ou do SNC. Já as condições extrínsecas estão relacionadas a doenças maternas, anormalias uterinas e teratógenos.⁽¹⁸⁾

Atualmente as classificações usadas na maioria das séries publicadas de pacientes até o ano de 2019, de pacientes com AMC são as seguintes:

3.2.1 Classificação proposta por Hall (1981)

Tipo I: envolvimento exclusivo dos membros

Tipo II: envolvimento dos membros e outras áreas do corpo ou sistemas

Tipo III: alterações no SNC ou associados a déficit cognitivo ⁽¹⁹⁾.

Pacientes com amioplasia são classificados como tipo I. Pacientes com amioplasia Pacientes com artrogripose associado a hipoplasia pulmonar ou malformações renais são considerados do tipo II. Pacientes com doença do corno anterior da medula, por envolver o sistema nervoso central, como as amiotrofias espinhais, são classificados como tipo III. ⁽²⁰⁻²⁵⁾

3.2.2 Classificação proposta por Bamshad (2009):

I. Amioplasia

II. Artrogriposes distais

III. III. Artrogriposes sindrômicas associadas a doenças do SNC ou a outras doenças neurológicas

3.2.2.1 Amioplusia

Descrição de uma forma distinta de artrogripose que apresenta exame neurológico normal com contraturas nos ombros, cotovelos estendidos, punhos flexionados, dedos rígidos e polegares posicionados nas palmas das mãos, além de contraturas graves em equinvaro nos membros inferiores. Pode haver hemangioma facial, mas a inteligência é normal na maioria dos pacientes. Descobertas sobre a apresentação da Síndrome de contratura congênita mostraram que em uma série de 38 casos, 84% das crianças apresentavam envolvimento simétrico dos membros superiores e inferiores. Além disso, anormalidades abdominais, como gastrosquise ou atresia intestinal, foram encontradas em 10% dos casos. ⁽²⁵⁾

3.2.2.2 Artrogriposes distais

As síndromes de artrogriposes distais são clínica e geneticamente heterogêneas e podem ser causadas por mutações em genes que codificam as proteínas contráteis durante o período embrionário, resultando em proteínas sarcoméricas disfuncionais e, conseqüentemente, miopatias. ⁽²⁶⁾

Aspectos clínicos compartilhados por todas as artrogriposes distais são envolvimento de mãos e pés, com pouco envolvimento de articulações proximais e envolvimento variado de outros sistemas, como envolvimento cardíaco, oftalmológico e neurológico. ⁽²⁸⁾

Na avaliação dos membros inferiores, é possível identificar deformidades como pés em equinvaro, calcaneovaro e metatarso varo. ⁽²⁹⁾ Para o diagnóstico da condição, é necessário que o paciente apresente dois ou mais desses critérios maiores. ⁽³⁰⁾ No entanto, se houver um histórico de parentes de primeiro grau afetados, apenas um critério maior é suficiente para que o indivíduo também seja considerado afetado pela artrogripose distal. ⁽³¹⁾

3.2.2.3 Artrogiroses sindrômicas associadas a doenças do SNC ou a outras doenças neurológicas

As contraturas múltiplas podem ser resultado da diminuição na ativação cortical e espinhal dos neurônios motores. Esse problema está, muitas vezes, associado a anomalias de desenvolvimento, como defeitos de migração, microcefalia, anormalidades cromossômicas (deleções ou rearranjos), além de infecções no sistema nervoso central.⁽³³⁾ Além das contraturas múltiplas, os pacientes afetados podem apresentar anormalidades faciais, hiperreflexia e atraso cognitivo.⁽³⁴⁾

Vale mencionar que em crianças com amioplasia ou artrogirose sindrômica, as deformidades da coluna vertebral podem estar presentes ao nascimento e são na verdade uma contratura da coluna devido à acinesia, refletindo a posição do feto no útero. Embora essas deformidades estejam presentes ao nascimento, elas não são rotuladas como “escoliose congênita”, pois esse termo é usado para descrever o alinhamento anormal da coluna vertebral no nascimento associado a malformações vertebrais. Como a maioria das anormalidades articulares na AMC, as anormalidades da coluna vertebral são deformações – as estruturas subjacentes foram normalmente formadas e depois deformadas durante o desenvolvimento intrauterino. Essas deformidades espinhais no nascimento ou essenciais podem incluir escoliose toracolombar em forma de “C” com ou sem hiperlordose associada.⁽³⁵⁾

Os bebês que apresentam deformidades essenciais da coluna geralmente apresentam contraturas graves nos membros superiores e inferiores, degeneração fibrogordurosa dos músculos e um potencial mais reservado para a vida diária independente e para a deambulação.⁽³⁶⁾ O tratamento pode incluir fisioterapia precoce para alongamento, órtese e modificações no assento/cama, com o objetivo de prevenir a rápida progressão da deformidade da coluna, proporcionando assento estável e posicionamento para um sono confortável.⁽³⁷⁾ As curvas podem progredir rapidamente durante o período infantil ou, inversamente, permanecer estáveis até o final da infância. As deformidades da coluna também

podem se desenvolver de novo durante a infância na amiotrofia, em algumas formas de DA (por exemplo, síndrome de Freeman-Sheldon e Beals) ou na artrogripose sindrômica. O tratamento deve se concentrar em limitar a progressão e, ao mesmo tempo, maximizar a função e a independência da criança. ⁽³⁸⁾

3.3 ACHADOS CLÍNICOS

As principais características clínicas da AMC são: articulações de formato cilíndrico sem pregas cutâneas; articulações de formato rígidas com contraturas significantes; luxação das articulações, especialmente do quadril e atrofia ou ausência de grupos musculares. ⁽¹⁰⁻¹¹⁾ Existem contraturas articulares geralmente simétricos, podendo envolver os quatro membros, com marcada escassez de tecido subcutâneo.

A pele é fina e lisa, com pouca sudorese e cicatrização normal. ⁽¹²⁻¹³⁾ A sensibilidade e propriocepção são normais, embora os reflexos tendinosos profundos possam estar diminuídos ou ausentes. A severidade das lesões aumenta distalmente, tanto que mão e pés são mais severamente afetados que antebraços, braços, pernas e coxas. ⁽¹⁴⁻¹⁵⁾ O acometimento do membro superior pode ser total ou parcial. Existe limitação passiva e ativa das articulações. Os ombros geralmente são vistos em adução e rotação interna, podendo haver limitação na abdução. ⁽¹⁶⁻¹⁷⁾

No cotovelo é possível encontrar dois tipos de deformidades: uma em flexão, na qual a posição favorece a função; ou mais comumente em extensão, onde existe uma incapacidade funcional. O antebraço apresenta-se em posição em pronação. O punho encontra-se em flexão e desvio ulnar, deformidade mais comum e característica. ⁽¹⁸⁾ Outra deformidade menos encontrada no punho é a extensão com desvio radial da mão. A mão apresenta um conjunto de deformidades complexas. Os dedos parcialmente fletidos ao nível das articulações metacarpofalângicas, e o polegar incluso na palma da mão, leva a um inadequado controle muscular ⁽¹⁹⁾ Pode haver camptodactilia,

(deformidade congênita do dedo mínimo no plano sagital, na interfalangeana proximal).⁽²⁰⁾

No tronco, a deformidade mais comumente encontrada é a curvatura anormal da coluna vertebral.⁽³⁶⁾ E como costuma ser progressiva, frequentemente traz consequências com obliquidade pélvica, luxação congênita do quadril e complicações pulmonares. As maiorias das curvaturas são notadas ao nascimento ou nos primeiros anos de vida. Já para os membros inferiores, os quadris são frequentemente acometidos. A incidência de problemas de quadril em AMC varia de 65 a 85% e inclui contraturas, subluxação e luxação.⁽³⁷⁾

As contraturas em flexão pura são as mais comuns. São também comuns as contraturas em flexão associada com abdução e rotação externa. A luxação de quadril é um achado frequente, sendo devido a vícios posturais intrauterinos. Ainda podem ser encontradas as seguintes alterações: coxa valga, acetábulo pequeno e raso, cabeça femoral fusiforme e aumento do ângulo de ante versão femoral. De acordo com o estudo, o joelho pode apresentar-se fletido ou hiper estendido e, nesta última situação, pode haver luxação posterior da tíbia. Na maioria dos casos os joelhos apresentam-se em flexão, com marcada diminuição da força do músculo quadríceps.⁽³⁸⁾

Os pés podem apresentar as mais variadas deformidades: equino varo, talo vertical, plano valgo e cova varo. A principal característica do pé artrogripótico é a marcada rigidez das suas articulações. A gravidade reside nas importantes alterações da anatomia dos ossos, verificada já nos primeiros meses de vida, sendo o principal motivo dos maus resultados diante do tratamento conservador.⁽²⁴⁾

Um grande número de anormalidades congênitas envolvendo muitos órgãos e sistemas podem ser associados com artrogripose, como exemplo, tem se, hipoplasia pulmonar, fístulas traque-esofágicas, fenda palatina, anormalidades oftalmológicas, hérnias inguinais ou umbilicais.

Problemas cardíacos incluem defeitos congênitos e cardiomiopatia. Os rins, o útero e bexiga podem mostrar anormalidades estruturais.⁽²³⁾ O diafragma também pode estar comprometido, geralmente afetando a função pulmonar. Pode ser encontrado ainda hemangioma capilar frontal que desaparece com a idade, hipoplasia dos dedos e genitais.

Deformidades faciais incluem assimetria, ponte nasal plana e alterações mandibulares, micrografia e trismo.

Dificuldades alimentares, problemas de linguagem e crescimento insuficiente são comuns.⁽³⁹⁾

3.4 DIAGNÓSTICO

À medida que se tem incorporado novas técnicas de diagnóstico tanto pré como pós-natais, a prevalência de defeitos congênitos ao nascimento tem aumentado. O diagnóstico de AMC pode ser feito no período pré-natal por meio de ultrassonografia, radiologia e fotoscopia. Geralmente é feito por volta do segundo trimestre gestacional.⁽¹⁾ Visto que a condição não é prejudicial para a mãe ou letal para o feto e possui alternativas de tratamento, a gravidez pode seguir um curso normal.⁽²⁾ Tal diagnóstico baseia-se na combinação de diminuição dos movimentos fetais, posição anormal dos membros, retardo do crescimento intrauterino e polidrâmnio.⁽³⁾ Já o uso de ressonância magnética, técnica não invasiva que permite identificação e quantificação de alterações em músculos isolados tem sido relatado para AMC e outras disfunções musculares.⁽⁴⁻⁵⁾

A biopsia muscular pode exibir evidência de miopatia e neuropatia.⁽⁶⁾ A biopsia de pele pode ser feita para cultura de fibroblastos sendo usada para análise cromossômica, enquanto a Eletromiografia (EMG), em área normal e afetada, mostrase útil na diferenciação de causas neurogênicas e miogênicas⁽⁷⁻⁸⁾. O teste de condução nervosa avalia a velocidade de condução em nervos motores e sensitivos, sendo geralmente realizados quando uma neuropatia periférica é suspeitada e os estudos cromossômicos são indicados no grupo de pacientes com envolvimento cerebral (9- 10).

3.5 DESENVOLVIMENTO MOTOR

Crianças com AMC podem apresentar atraso no desenvolvimento motor em várias etapas.⁽²⁾ Por exemplo, o rolar é frequentemente difícil em função das contraturas dos membros inferiores.⁽³⁾ Algumas crianças podem aprender a se arrastar no chão, por cima de seus ventres, ou de costas, inicialmente.⁽⁴⁻⁵⁾

A maioria das crianças pode sentar-se, mas tem dificuldade em alcançar a posição sentada independentemente. Engatinhar com as mãos e com os joelhos em geral, é difícil, e as crianças muitas vezes aprendem a se movimentar com seus glúteos. O ato de puxar-se para ficar de pé pode ser limitado pelas contraturas das extremidades inferiores.⁽⁶⁾ As atividades de pré-deambulação devem ser iniciadas antes de um ano de idade. Entre a idade de doze meses até a pré-escola. A deambulação é possível para muitas crianças com AMC e deve ser considerado um objetivo viável até que se prove o contrário.⁽⁷⁾ Através da Fisioterapia tais objetivos são alcançados rapidamente estimulando assim a neuroplasticidade e adaptações ao meio externo. Além disso através de suas técnicas estimula a mobilidade, força, e independência do paciente. Sendo assim há uma melhora neuro motora considerável, auxiliando no desenvolvimento e prognóstico dos pacientes AMC.⁽⁸⁾

3.6 TRATAMENTO FISIOTERÁPICO

A fisioterapia é necessária por várias razões, é uma área ampla que abrange muitas técnicas e especialidade. Envolvendo a prevenção, o tratamento e a reabilitação de condições que afetam o movimento e a função física do corpo. Os problemas de saúde são prejudiciais para as pessoas afetando as funcionalidades, quando isso acontece a função da fisioterapia é de manter, devolver os movimentos e fazer com que o paciente retorne as suas atividades de vida diária.⁽⁹⁾

Os principais objetivos da fisioterapia são: restaurar, manter e maximizar a força, função e movimento das pessoas. Ela se concentra em aliviar a dor,

melhorar a mobilidade e prevenir ou tratar condições físicas decorrentes de lesões, doenças ou deficiências.⁽¹⁰⁾ Isto pode ser alcançado através da correção e manutenção da posição dos membros, preservação do alinhamento articular, estímulo à aquisição das etapas do desenvolvimento motor normal, atividades de fortalecimento, uso de órteses e gessos, tendo como objetivo final o máximo de independência possível.⁽¹¹⁾ O bem-estar, segundo esses autores, não consiste apenas em respostas do corpo, da estrutura física, mas, sobretudo, de uma integração do corpo e da mente para a obtenção de resultados ideais, levando a uma perfeita condição de exercício da cidadania.⁽¹²⁾

Como recursos utilizados no tratamento fisioterapêutico é possível citar: a Cinesioterapia; a Eletroterapia; a Termoterapia; a Fototerapia e a Terapia Manual.⁽¹³⁾

A artrogripose trata-se de uma condição caracterizada por rigidez articular e contraturas musculares presentes desde o nascimento.⁽¹⁴⁾ No tratamento fisioterapêutico cada um desses recursos desempenha um papel fundamental crucial no manejo dessa condição, visando melhorar a mobilidade articular, fortalecer os músculos e melhorar a funcionalidade geral do paciente. A Cinesioterapia envolve exercícios terapêuticos direcionados para melhorar a amplitude de movimento articular, fortalecer os músculos e promover a coordenação motora. Para a artrogripose, os exercícios devem ser adaptados para abordar as áreas específicas afetadas pela rigidez articular e contraturas musculares. Exercícios passivos, ativos assistidos e ativos podem ser incorporados para melhorar a mobilidade e a função.⁽¹⁸⁾

Já a Eletroterapia envolve o uso de correntes elétricas para estimular os músculos, promover analgesia e melhorar a circulação sanguínea.⁽¹⁴⁾ No tratamento da artrogripose, a eletroterapia pode ser utilizada para ajudar a relaxar os músculos tensos, reduzir a dor associada às contraturas musculares e melhorar a eficácia dos exercícios terapêuticos.⁽¹⁰⁾

A termoterapia por sua vez, consiste na aplicação de calor ou frio para aliviar a algia, relaxar os músculos e melhorar a circulação sanguínea. No caso da artrogripose, o calor pode ser especialmente útil para relaxar os músculos rígidos e facilitar a realização dos exercícios terapêuticos. Desta forma a técnica na qual utilizasse a aplicação de luz visível ou infravermelha para promover a cicatrização, reduzir a inflamação e aliviar a dor pode ter benefícios na artrogripose, ajudando a melhorar a circulação sanguínea local, reduzir a rigidez articular e promover o relaxamento muscular. ⁽⁸⁾

A terapia manual também é um recurso importante e inclui uma variedade de técnicas, como mobilizações articulares, alongamentos e liberação miofascial, realizadas pelo fisioterapeuta para melhorar a mobilidade articular, reduzir as contraturas musculares e aliviar a dor. Na artrogripose, a terapia manual pode ser especialmente útil para abordar áreas específicas de rigidez articular e contraturas musculares, proporcionando alívio sintomático e melhorando a funcionalidade. ⁽¹⁴⁻¹⁸⁾

Sendo a artrogripose uma condição congênita caracterizada por múltiplas contraturas articulares e deformidades musculoesqueléticas o tratamento fisioterapêutico desempenha um papel fundamental no manejo dessa condição, com o objetivo de maximizar a função motora, promover a independência funcional e melhorar a qualidade de vida das crianças afetadas. Dentre as abordagens no tratamento fisioterapêutico para artrogripose em crianças, pode-se citar: ⁽¹⁴⁾

3.6.1 Alongamento e mobilização articular

Exercícios passivos e ativos de mobilização, alongamento de tecidos encurtados, manutenção/melhora da amplitude de movimento. ⁽⁸⁾ A mobilização articular é realizada para aumentar a amplitude de movimento das articulações afetadas. ⁽¹³⁾

Utilização do Método de Klapp, ou seja, uma série de exercícios passivos e ativos que visam restaurar a função articular normal, melhorar a

mobilidade e fortalecer os músculos enfraquecidos. ⁽¹⁴⁾

Dentre os princípios chaves do referido método pode-se citar:

Exercícios passivos: Realizados pelo fisioterapeuta, que manipula suavemente as articulações do paciente através de uma série de movimentos para aumentar a amplitude de movimento e reduzir as contraturas musculares. ⁽⁷⁻⁸⁾

Exercícios ativos assistidos: Movimentos ativos realizados com a assistência do fisioterapeuta. O alongamento ativo assistido melhora a flexibilidade e a amplitude de movimento articular. Nesse tipo de alongamento, o próprio indivíduo realiza o movimento de alongamento, mas recebe uma ajuda externa para aumentar a amplitude do movimento. ⁽⁸⁾

Exercícios ativos livres: Movimentos ativos sem assistência, que auxilia no desenvolvimento da independência funcional e promove a continuidade dos ganhos obtidos durante a terapia. ⁽⁹⁾

Uso de rolos e bolas: O Método de Klapp muitas vezes incorpora o uso de rolos e bolas para facilitar os exercícios e promover a estabilização muscular. ⁽¹⁴⁾

Abordagem gradual e progressiva: Os exercícios são prescritos de forma gradual e progressiva, adaptando-se às necessidades e capacidades individuais do paciente. ⁽²⁾

Ênfase na postura: O método enfatiza a importância da postura adequada durante os exercícios e na vida diária, visando corrigir desequilíbrios posturais e prevenir lesões futuras ⁽⁸⁻¹⁴⁾

Utilização dos exercícios de Willians: Para ajudar a aliviar a dor lombar e melhorar a mobilidade da coluna vertebral, como: flexão da pelve; flexão de joelho individual; alongamento dos isquiotibiais; rotação da coluna e

alongamento da musculatura lombar. ⁽⁸⁾ Utilização de exercícios de sedestação e ortostatismo que são importantes na reabilitação de pacientes que precisam melhorar sua capacidade de sedestação, como por exemplo, Sentar e levantar da cadeira; sustentação de sedestação e marcha estática e manter-se em pé (ortostatismo), com exercícios de suporte unilateral; transferência de peso e marcha estacionária Esses exercícios visam fortalecer os músculos necessários para essas posições, melhorar o equilíbrio e a estabilidade postural, e aumentar a resistência para suportar o peso do corpo. ⁽¹²⁾

3.6.2 Fortalecimento Muscular

Exercícios específicos são prescritos para fortalecer os músculos enfraquecidos e compensar as deformidades musculoesqueléticas. O fortalecimento muscular é importante para melhorar o controle motor e a estabilidade articular. ⁽¹³⁾

3.6.3 Treinamento Funcional

O fisioterapeuta trabalha com a criança para desenvolver habilidades motoras funcionais, como sentar, engatinhar, ficar em pé e andar. O treinamento funcional visa facilitar a participação da criança em atividades diárias e promover a independência. O referido treinamento pode ser realizado com o objetivo de verificar a importância da fisioterapia sobre a capacidade funcional e o grau de independência através, por exemplo, do teste PEDI (*Pediatric Evaluation of Disability Inventory*) que serve para avaliar a funcionalidade de crianças, com diferentes condições de saúde. ⁽¹⁴⁾

3.6.4 Uso de órteses e dispositivos de assistência

Órteses podem ser prescritas para ajudar a manter a posição correta das articulações, prevenir contraturas, para o fortalecimento muscular e fornecer suporte durante a locomoção. Dispositivos de assistência, como andadores ou cadeiras de rodas adaptadas, podem ser recomendados

para melhorar a mobilidade e a acessibilidade para a redução das deformidades. ⁽⁴⁾

3.6.5 Fisioterapia Aquática

Já mencionada anteriormente, a fisioterapia aquática pode ser benéfica para crianças com artrogripose, pois a flutuação proporcionada pela água ajuda a reduzir a gravidade e facilita o movimento das articulações. A terapia aquática também pode ser eficaz para fortalecimento muscular e melhora da amplitude de movimento. ⁽¹⁵⁾

3.6.6 Acompanhamento e orientação familiar

Os fisioterapeutas fornecem suporte emocional e educacional aos pais e cuidadores, ajudando-os a entender a condição da criança e a implementar estratégias de tratamento em casa. Além de aconselhar a respeito do posicionamento adequado, técnicas de cuidados e atividades recreativas adaptadas ajudando a otimizar o progresso da criança. É importante durante o tratamento fisioterápico para artrogripose levar em consideração a gravidade das deformidades, o estágio de desenvolvimento motor e os objetivos terapêuticos. ⁽¹³⁾

Ressalta-se a importância da atuação do fisioterapeuta em casos de artrogripose múltipla congênita, para a melhora da mobilidade articular, funcionalidade, contraturas, força muscular, faz-se necessário uma abordagem multidisciplinar, envolvendo além de fisioterapeutas, médicos, terapeutas ocupacionais e outros profissionais de saúde, visando assim garantir uma intervenção abrangente e integrada. ⁽¹⁴⁾

Vale lembrar que o tratamento fisioterápico para Artrogripose deve ser realizado conforme as necessidades e características de cada paciente, e é frequentemente realizado em conjunto com outras modalidades de tratamento, como a terapia ocupacional e intervenções cirúrgicas, dependendo da gravidade e das características específicas da condição.

⁽¹⁵⁾

O acompanhamento regular com um fisioterapeuta especializado é essencial para monitorar o progresso do paciente e ajustar o plano de tratamento conforme necessário. ⁽¹⁶⁾

4 METODOLOGIA

Trata-se de um relato de caso, aprovado no comitê de ética, Universidade Iguazu, CAAE: 51045021.2.0000.8044. Paciente sexo Feminino, 9 anos de idade,

Diagnóstico clínico: Artrogripose Múltipla Congênita. Admitida na clínica de Ensino de Fisioterapia e Pesquisa da Universidade Iguazu: setembro 2018, realizada avaliação clínica, traçado conduta fisioterapêutica. O tratamento fisioterapêutico aplicado à paciente pelo grupo foi conduzido de 25/05/2023 a 25/05/2024 para a Hidroterapia e de 21/08/2023 a 25/05/2024 para a Fisioterapia em solo.

Relato de Caso:

Paciente G. T. S. F., 9 anos de idade, sexo feminino, nascida no ano de 2015, no hospital Guarás no Maranhão, por via de parto cesária com idade gestacional de 37 semanas (premature), peso ao nascer 2.500kg (baixo peso), chorou, APGAR 8 ao nascer e 9 nos primeiros 5 minutos. A mãe biológica se recusou a aceitá-la e também não amamentou até mesmo visitá-la na UTI Neonatal, sendo assim foi considerado abandono de incapaz.

Desde o nascimento a paciente permaneceu na UTI neonatal em ambiente e aceitando bem a dieta. Obteve ainda no hospital o diagnóstico de pé torto congênito.

Após tal diagnóstico foi realizado programas de trocas seriadas de gesso quinzenal para atenuar a deformidade em equino varo dos pés, porém, evoluiu com áreas de lesões compatíveis com escabiose. Iniciou tratamento medicamentoso e optaram por retirar a imobilização durante este período, em seguida voltou a realizar as trocas seriadas.

Após isso recebeu o diagnóstico de Artrogripose Múltipla Congênita de padrão neurogênico, através de exame de imagem. A paciente foi submetida ao tratamento da fisioterapia protocolo adaptado, que tem duração de três vezes na semana com 50 minutos diários de exercícios supervisionados envolvendo os membros superiores, membros inferiores e coluna vertebral. Uso de órtese tipo AFO (tornozelo e pé) em membro inferior.

As tarefas adaptadas consistem em exercícios com graus progressivos de dificuldades, realizados em pequenas etapas. O tratamento fisioterapêutico na Clínica Escola dura cerca de 50 minutos com as seguintes condutas:

- a. Fortalecimento de membros inferiores com caneleiras de 1kg (20 minutos).(Figura 1)
- b. Alongamento ativo assistido (3 series de 20 segundos cada).(Figuras 2 e 3)
- c. Alongamento ativo de membros inferiores através da faixa elástica da cor amarela (baixa intensidade) (3 repetições de 20 segundos). (Figura 4)
- d. Método de klapp para fortalecimento da musculatura do tronco (5 repetições de 20 segundos).(Figura 5)
- e. Cicloergometro (5 minutos).(Figura 6)
- f. Treino de equilíbrio em bola bosu com uso de bastão (5 minutos). (Figura 7)
- g. Fortalecimento de membros superiores com uso de halter e bola bozu para equilíbrio (5 repetições de 10 segundos).(Figura 8)
- h. Treino de marcha com uso de caneleiras e obstáculos (5 idas e vindas).(Figura 9)
- i. Treino de marcha com uso de caneleiras (5 idas e vindas).(Figura 10)

Figura 1: Fortalecimento de membros inferiores com caneleiras de 1 kg (20 minutos)

Fonte: As autoras (2023)

Figura 2: Alongamento ativo assistido (3 series de 20 segundos)

Fonte: As autoras (2023)

Figura 3: Alongamento ativo assistido

(3 repetições de 20 segundos)

Fonte: As autoras (2023)

Figura 4: Alongamento ativo de membros inferiores (3 repetições de 20 segundos)

Fonte: As autoras (2023)

Figura 5: Método de klapp para fortalecimento da musculatura do tronco e correção da escoliose (5 repetições de 20 segundos)
Fonte: As autoras (2023)

Figura 6: Cicloergometro (5 minutos)
Fonte: As autoras (2023)

Figura 7: Treino de equilíbrio no bosu com uso de bastão em frente ao espelho para conscientização da postura (5 minutos).

Fonte: As autoras (2023)

Figura 8: Fortalecimento de membros superiores com uso de halter e bosu para equilíbrio (5 repetições de 10 segundos).
Fonte: As autoras (2023)

Figura 9: Treino de marcha com uso de caneleiras e obstáculos (5 idas e vindas)
Fonte: As autoras (2024)

Figura 10: Treino de marcha na barra paralela com uso de caneleiras de 1 kg (5 idas e vindas).
Fonte: As autoras (2024)

5 RESULTADOS

De acordo com os dados colhidos em sua anamnese, a queixa principal do responsável era “forma dela andar, andar jogando a coluna”.

Ao seu exame físico podemos identificar que a paciente realiza todos os movimentos de membro superior e cabeça sem dificuldade ou quadro álgico, realiza rotação de quadril com dificuldade, necessitando de apoio para executar todos os movimentos. Apresenta desvio lateral da coluna em região lombar com concavidade à esquerda. Hiperlordose, Triângulo de Tales direito aumentado. Lado esquerdo do quadril elevado em relação ao direito. Não realiza o movimento de eversão, inversão, dorsiflexão e flexão plantar. Membros inferiores apresentando genoflexão (5cm). Apresentando diagnóstico clínico de pés planos.

No que se refere a tronco, é possível observar que na avaliação do dia 25/05/2023 a paciente apresenta limitação articular de quadril, sendo 120° para flexão, já na reavaliação no dia 25/05/2024 apresentou 90°. Conclui-se que houve uma redução em sua limitação articular de 30 graus.

Em membros inferiores, é possível observar que na avaliação do dia 25/05/2023 a paciente apresenta limitação articular, sendo 130° para flexão de joelho D e 125° para flexão de joelho E, já na reavaliação no dia 25/05/2024 apresentou 110° para flexão de joelho D e 100° para flexão em joelho E. Conclui-se que houve uma redução em sua limitação articular de 10 graus.

No tornozelo é possível observar que na avaliação do dia 25/05/2023 a paciente apresenta limitação articular, sendo 8° para flexão plantar de tornozelo D e 20° para flexão plantar em tornozelo E, já na reavaliação no dia 25/05/2024 apresentou 10° para flexão plantar em tornozelo D e 30° em tornozelo E. Conclui-se que houve um ganho em sua limitação articular, sendo 2 graus em relação ao tornozelo D e 10 graus para o tornozelo E referente à sua goniometria, conforme mostra a tabela 1.

Tabela 1: Medidas goniométricas MMSS E MMII

AVALIAÇÃO (25/05/2023)	REAVALIAÇÃO (25/05/2024)	PARÂMETROS
COTOVELO D	COTOVELO D	GRAUS DE MOVIMENTOS
EXTENSÃO: 145° FLEXÃO: 140°	EXTENSÃO: 145° FLEXÃO: 140°	0°- 145° 0°- 145°
COTOVELO E	COTOVELO E	GRAUS DE MOVIMENTOS
EXTENSÃO: 145° FLEXÃO: 145°	EXTENSÃO: 145° FLEXÃO: 145°	0°- 145° 0°- 145°
QUADRIL D	QUADRIL D	GRAUS DE MOVIMENTOS
EXTENSÃO: 0°	EXTENSÃO: 0°	0°- 10°

FLEXÃO: 125°	FLEXÃO: 100°	0°- 125°
QUADRIL	QUADRIL	GRAUS DE MOVIMENTOS
EXTENSÃO: 0° FLEXÃO: 120°	EXTENSÃO: 0° FLEXÃO: 90°	0°- 10° 0°- 125°
JOELHO D	JOELHO D	GRAUS DE MOVIMENTOS
FLEXÃO: 130°	FLEXÃO: 110°	0°- 145°
JOELHO E	JOELHO E	GRAUS DE MOVIMENTOS
FLEXÃO: 125°	FLEXÃO: 100°	0°- 145°
TORNOZELO D	TORNOZELO D	GRAUS DE MOVIMENTOS
FLEXÃO PLANTAR: 8° DORSIFLEXÃO: 0°	FLEXÃO PLANTAR: 10° DORSIFLEXÃO: 0°	0°- 45° 0° - 20°
TORNOZELO E	TORNOZELO E	GRAUS DE MOVIMENTOS
FLEXÃO PLANTAR: 20° DORSIFLEXÃO: 0°	FLEXÃO PLANTAR: 30° DORSIFLEXÃO: 0°	0° - 45° 0° - 20°

Fonte: As autoras (2024)

Os dados colhidos da paciente na avaliação antropométrica dos membros superiores e inferiores, bem como a perímetria (circunferência) dos braços e antebraços no período de um ano podem ser visualizadas na tabela 2 a abaixo:

Na referida tabela, nota-se que em relação as medidas de comprimento, não houve alteração entre as avaliação do membro superior esquerdo

(MSE) de 25/05/2023 e sua respectiva reavaliação de 25/05/2024. Assim como não consta alterações na avaliação de MSD de 25/05/2023 e na reavaliação do mesmo de um ano após. No entanto ao analisar a avaliação do membro inferior esquerdo (MIE), e a reavaliação deste em 25/05/2024, ou seja, um ano depois, foi possível perceberem aumento de 2,5 cm no comprimento, passando de 61,5 cm para 64 cm. O que não aconteceu no membro inferior direito (MID), que manteve o mesmo comprimento de 64 cm na avaliação em 25/05/2023 e na reavaliação em 25/05/2024.

No que diz respeito as medidas reais, no membro inferior esquerdo (MIE), houve um aumento de 8 cm na reavaliação em 25/05/2024, passando de 60 cm para 68 cm e no membro inferior direito (MID), houve um aumento de 4 cm, passando de 62 cm para 66 cm, também na reavaliação.

Em relação as medidas aparentes, no membro inferior esquerdo (MIE), houve um aumento de 4 cm, passando de 68 cm para 72 cm, na reavaliação em 25/05/2024, enquanto no membro inferior direito (MID), houve um aumento de 3 cm, passando de 67 cm para 70 cm na reavaliação em 25/05/2024.

Na tabela abaixo ainda é possível observar a Perimetria do braço direito que ocorreu também no período de um ano, com a avaliação em 25/05/2023 e a reavaliação em 25/05/2024. Na circunferência, do braço direito houve um aumento de 0,7 cm, passando de 20 cm para 20,7 cm. No antebraço direito, houve um aumento de 0,2 cm na circunferência, passando de 17 cm para 17,2 cm. No braço esquerdo, houve um aumento de 0,3 cm na circunferência, passando de 21 cm para 21,3 cm. Já no antebraço esquerdo, houve um aumento de 0,2 cm na circunferência, passando de 17 cm para 17,02 cm.

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS:

Tabela 2: Medidas Antropométricas MMSS E MMII

Medidas de comprimento	
AVALIAÇÃO (25/05/2023)	REAVALIAÇÃO (25/05/2024)
MSE: 41 cm MSD: 41 cm MIE: 61,5 cm MID: 64 cm	MSE: 41 cm MSD: 41 cm MIE: 64 cm MID: 64 cm
MEDIDA REAL	
AVALIAÇÃO (25/05/2023)	REAVALIAÇÃO (25/05/2024)
MIE: 60 cm MID: 62 cm	MIE: 68 cm MID: 66 cm
MEDIDA APARENTE	
AVALIAÇÃO (25/05/2023)	REAVALIAÇÃO (25/05/2024)
MIE: 68 cm MID: 67 cm	MIE: 72 cm MID: 70 cm
PERIMETRIA (CIRCUNFERÊNCIA)	
AVALIAÇÃO (25/05/2023)	REAVALIAÇÃO (25/05/2024)
BRAÇO D: 20 cm ANTEBRAÇO D: 17cm	BRAÇO D: 20,7 cm ANTEBRAÇO D: 17,7 cm
BRAÇO E: 21 cm ANTEBRAÇO E: 17 cm	BRAÇO E: 21,3 cm ANTEBRAÇO E: 17,2 cm

Fonte: As autoras (2024)

AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR:

Tabela 3: Grau de força muscular MMSS E MMII

AVALIAÇÃO (25/05/2023)	REAValiaÇÃO (25/05/2024)
ABDUÇÃO DE OMBRO D: 5°	ABDUÇÃO DE OMBRO D: 5°
ABDUÇÃO DE OMBRO E: 5°	ABDUÇÃO DE OMBRO E: 5°
FLEXÃO DE COTOVELO D: 4°	FLEXÃO DE COTOVELO D: 5°
FLEXÃO DE COTOVELO E: 4°	FLEXÃO DE COTOVELO E: 5°
FLEXÃO DE PUNHO D: 5°	FLEXÃO DE PUNHO D: 5°
FLEXÃO DE PUNHO E: 5°	FLEXÃO DE PUNHO E: 5°
FLEXÃO DE QUADRIL D: 4°	FLEXÃO DE QUADRIL D: 5°
FLEXÃO DE QUADRIL E: 4°	FLEXÃO DE QUADRIL E: 5°
EXTENSÃO DE JOELHO D: 4°	EXTENSÃO DE JOELHO D: 4°
EXTENSÃO DE JOELHO E: 4°	EXTENSÃO DE JOELHO E: 5°
DORSIFLEXÃO DE TORNOZELO D: 0°	DORSIFLEXÃO DE TORNOZELO D: 0°
DORSIFLEXÃO DE TORNOZELO E: 0°	DORSIFLEXÃO DE TORNOZELO E: 0°

Fonte: As autoras (2024)

DISCUSSÃO

A equipe de fisioterapeutas que atendeu a paciente com artrogripose desenvolveu um tratamento com protocolo adaptado, três vezes na semana de exercícios supervisionados envolvendo os membros superiores, membros inferiores e coluna vertebral (Figuras 1 a 10, p.24). Uso de órtese tipo AFO (tornozelo e pé) em membro inferior.

No estudo de Geraldini et al. ⁽⁴⁰⁾, foi evidenciado que um programa extenso de fortalecimento muscular nos membros inferiores (MMII), assim como mostra na figura 1, no qual foi eficaz na melhoria da força muscular em pacientes com artrogripose. Com 90 sessões realizadas ao longo de oito meses, os resultados indicaram um aumento da força muscular em todos os grupos musculares envolvidos no tratamento, demonstrando a eficácia desse recurso terapêutico. Por outro lado, o estudo de Mercuri et al., ⁽⁴¹⁾ descrevem o caso de uma criança com artrogripose que inicialmente dependia de dispositivos de auxílio para marcha devido à fraqueza pronunciada nos músculos do quadril, joelho e tornozelo. O fortalecimento foi fundamental para melhorar a funcionalidade da criança,

reduzindo a necessidade de suporte e permitindo a retirada gradual das órteses. Esse treinamento de força focou especialmente nos músculos do quadril, melhorando o controle motor e possibilitando o uso de órteses menos restritivas. Analisando o caso da paciente em questão, é importante ressaltar que ela não apresenta dificuldades para realizar o movimento de fortalecimento de membros inferiores com caneleiras (e possui um grau de força considerável (grau 4) nos membros inferiores. Isso sugere que seu quadro clínico pode ser diferente dos casos descritos e encontrados acima na literatura.

As figuras 2, 3 e 4 deste trabalho mostram os três tipos de alongamento trabalhados pelas fisioterapeutas com a respectiva paciente. O primeiro que corresponde as figuras 2 e 3, (alongamento ativo assistido – 3 series de 20 segundos cada), a paciente apresenta um pouco de dificuldade para manter-se em equilíbrio, com os pés juntos, mas logo em seguida consegue se manter firme. Já no alongamento ativo de membros inferiores através da faixa elástica de cor amarela (3 repetições de 20 segundos), figura 4, a paciente não apresenta nenhuma dificuldade. Nesse contexto, Lorena et al.,⁽⁴²⁾ relata que os exercícios de alongamento, possibilitam o alívio de tensões, a melhora da postura e da amplitude de movimento, resultando em uma consciência corporal mais adequada, que permite a recuperação do comprimento muscular funcional. Um estudo de Campos⁽⁴³⁾ (2008), avaliou uma paciente do sexo feminino, com 10 anos de idade e que apresentava diagnóstico clínico de Doença de Legg-Calvé-Perthes (DLCP) unilateral lado esquerdo. A paciente apresentou queda da própria altura na escola e desde então começou a referir dor no quadril e após uma crise não conseguiu se levantar. Foi feita uma tração no fêmur, permanecendo com calha gessada por dois meses, e após a retirada deste começou a fazer hidroterapia e fisioterapia. Segundo Rodríguez-Olivas et al.,⁽⁴⁴⁾ a DLCP é uma doença autolimitante do quadril iniciada pela necrose avascular da cabeça femoral. Campos⁽⁴³⁾ ainda relata que a fisioterapia tem como objetivo promover a recuperação da articulação acometida e melhora da sua função. O tratamento foi composto por cinesioterapia com exercícios de alongamento e

fortalecimento muscular (com exercícios isométricos, alongamentos ativos e ativo-resistidos), somado a hidroterapia (com exercícios de Bad Ragaz). Através do tratamento o paciente obteve um ganho de amplitude em todos os movimentos articulares de ambos os quadris (flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna e rotação externa). Foi observado um aumento de força muscular nos músculos flexores, extensores, abdutores, adutores, rotadores internos e rotadores externos de ambos os quadris, verificando-se a contribuição dos alongamentos ativos e ativo-resistidos e da hidroterapia para pacientes acometidos pela referida doença.

O método Klapp, conforme explica Bassani et al.,⁽⁴⁵⁾ trata-se de uma técnica de fisioterapia eficaz para tratar as assimetrias de tronco, ou seja, os desvios posturais da coluna vertebral, caracterizado por uma curvatura lateral no plano frontal associado ou não à rotação dos corpos vertebrais nos planos axial e sagital. A paciente avaliada e tratada pela fisioterapia teve como parte de seu tratamento o método Klapp, figura 5. Para fortalecimento da musculatura do tronco e correção da escoliose, porém as vezes é necessário adaptação para a realização do exercício, visto que a paciente possui dificuldade para se manter em equilíbrio, e na posição, apresenta-se com fragilidade, necessitando de auxílio para a finalização do mesmo. Ainda abordando o referido método, um estudo realizado por Lunes et al.,⁽⁴⁶⁾ envolvendo 16 portadores de escoliose com idades variando entre 8 e 15 anos apontou que o método Klapp é uma técnica terapêutica eficaz para tratar as assimetrias de tronco e a flexibilidade, porém não se mostrou eficaz para assimetrias da pelve, modificações da posição da cabeça, da lordose cervical e cifose torácica. Dentro desse contexto, estudos de Komolkin et al.,⁽⁴⁷⁾ constataram que a prevalência de escoliose em crianças com AMC tem sido relatada de forma variável entre 20% e 25%. Um estudo realizado por Albuquerque et al.,⁽⁴⁸⁾ com 46 escolares (28 meninas e 18 meninos) matriculados no 5º ano e 6º ano do ensino fundamental, em uma escola da rede privada na cidade de Fortaleza, foi realizado com o objetivo de verificar a prevalência da escoliose nesses alunos. Dentre os demais tratamentos fisioterápicos para

a escoliose que baseia-se na idade, na flexibilidade, na gravidade da curva e na sua etiologia, o método Klapp foi selecionado para tratar os desvios laterais da coluna baseando-se nos princípios de mobilização, alongamento, fortalecimento e correção se mostrando o método mais efetivo de tratamento não cirúrgico, juntamente com *Iso-Stretching* (cinesioterapia de equilíbrio) e o RPG.

O cicloergômetro também foi utilizado durante o tratamento da paciente, sem dificuldades, durante 5 minutos, mostrado na figura 6 desse trabalho. O aparelho estacionário, permite rotações cíclicas. Segundo Pires Neto et al.,⁽⁴⁹⁾ pode ser utilizado para realizar exercícios passivos, ativos e resistidos e com boa adaptação por parte dos pacientes. No estudo de Vale; Bezerra⁽⁵⁰⁾, também foram realizadas intervenções com cicloergômetro, durante 5 minutos, assim como no caso atendido, associadas a exercícios terapêuticos de MMII e alongamentos de cadeias musculares em crianças com faixa etária entre 04 e 07 anos. Com a evolução dos atendimentos, observou-se a adequação do tônus e melhora da força muscular nessas crianças sob o uso terapêutico do cicloergômetro. A fim de Investigar os efeitos do ciclo ergômetro de membros superiores em pacientes com Atrofia Muscular Esquelética (AME), Bora et al.,⁽⁵¹⁾, realizaram um estudo onde foram incluídas cinco crianças diagnosticadas com AME tipo 2 entre 4 e 7 anos de idade, capazes de sentar-se independente, mas incapaz de deambular ou ficar em ortostatismo. A AME trata-se de uma doença neuromuscular genética que afeta os neurônios motores alfa do corno anterior do tronco cerebral, e provoca fraqueza muscular global e perda de função motora. O estudo propôs um protocolo de exercícios de 12 semanas de ciclo ergômetro de membros superiores que apesar do número reduzido de participantes se mostrou benéfico na função física para os pacientes com esse tipo de atrofia. Após a análise e comparação dos estudos citados, pode-se concluir que a utilização do cicloergômetro, auxilia na melhora da capacidade funcional e da força muscular, assim como da respiratória. Além disso, não promove alterações cardiorrespiratórias que impeçam o

uso da técnica, contudo, a cicloergometria não visa à substituição do uso da fisioterapia convencional.

O treino de equilíbrio no bosu com o uso de bastão em frente ao espelho, figura 7, pode ser eficaz para pacientes com artrogripose, uma vez que melhora o equilíbrio, isto porque, a instabilidade provocada pelo acessório faz com que o corpo todo trabalhe em conjunto para manter esse equilíbrio durante a realização dos exercícios. A paciente avaliada pela equipe de fisioterapeutas teve dificuldades em se manter de pé e se equilibrar no bosu, necessitando de ajuda. A figura 8 mostra o fortalecimento de membros superiores com uso de halter e bosu para equilíbrio (5 repetições de 10 segundos). A paciente não apresentou dificuldade em membros superiores e possui grau 5 de força. Kisner et al.,⁽⁵²⁾ em levantamento bibliográfico destacam a utilização de tais acessórios, não só para o equilíbrio, mas também em questões como conscientização da postura, explicando que ao realizar exercícios em frente ao espelho, os pacientes podem visualizar sua postura e realizar ajustes em tempo real. Isso aumenta a conscientização ajudando a desenvolver padrões posturais mais corretos e saudáveis. O uso de diferentes acessórios também contribui para uma reabilitação mais dinâmica. Faixas elásticas, halteres, caneleiras, bosu são alguns exemplos mais comuns que permitem combinações infinitas, sempre pensados de forma segura e principalmente objetiva. Um estudo de Kotzias Neto et al.,⁽⁵³⁾ mostrou uma paciente de 8 anos de idade, diagnosticada com displasia do desenvolvimento do quadril (DDQ), com dificuldades com o desenvolvimento motor, frequente desequilíbrio e fraqueza muscular nos membros afetados pela DDQ, comprometendo sua capacidade de realizar atividades diárias, como caminhar e subir escadas. A fisioterapia desenvolvida para este caso envolve um plano de tratamento centrado no fortalecimento, visando melhorar sua estabilidade e equilíbrio global. O plano incluiu exercícios – como os da Figura 8 – utilizando halteres leves e um bosu. Nesse caso, a paciente realiza elevações laterais, flexões, entre outros movimentos e pratica o equilíbrio ficando em pé sobre o bosu, alternando entre equilíbrio estático e alguns movimentos dentro de suas

limitações, concluindo que o uso de halteres e bosu como parte do plano de tratamento de reabilitação da paciente em questão mostrou-se eficaz na melhoria do equilíbrio e na estabilidade, proporcionando-lhe maior independência e qualidade de vida.

Nas Figuras 9 e 10, pode-se observar treino de marcha com uso de caneleiras e obstáculos e treino de marcha na barra paralela com uso de caneleiras de 1 kg consecutivamente, realizado com a paciente. No primeiro, um de seus exercícios preferidos, embora o realize com certa dificuldade, consegue ter sucesso na execução. Já no exercício 10, a paciente consegue realizá-lo sem dificuldade. No estudo conduzido por Lolascon et al.,⁽⁵⁴⁾ foi examinado o efeito do treino de marcha na barra paralela em uma criança com doença neuromuscular. As doenças neuromusculares (DNM) são condições herdadas ou adquiridas que afetam os músculos esqueléticos, nervos motores ou junções neuromusculares. A maioria deles é caracterizada por um dano progressivo das fibras musculares com redução da força muscular, incapacidade e má qualidade de vida relacionada à saúde dos pacientes afetados. A criança participante apresentava dificuldades significativas na marcha devido à progressão da doença. Para aumentar a dificuldade do treinamento, caneleiras de meio quilo foram adicionadas durante as sessões de exercício. O autor enfatizou a importância de combinar programas de fisioterapia com estratégias sensoriais, como o uso de obstáculos. Esses obstáculos, quando posicionados estrategicamente, proporcionaram à criança estímulos sensoriais adicionais, auxiliando na transição de um passo para o próximo e contribuindo para uma marcha mais coordenada e precisa. Além disso, esses estímulos também foram benéficos para o treinamento do equilíbrio, que é frequentemente comprometido em crianças com doenças degenerativas. Durante as sessões de treinamento da marcha, foram incorporadas diversas atividades, incluindo mudanças de direção, padrões de movimento, paradas e reinícios. Além disso, foram solicitadas à criança tarefas motoras secundárias que envolviam movimentos dos membros superiores, como o uso de materiais lúdicos e o arremesso de bolas. Essas atividades não

apenas promoveram o desenvolvimento motor global, mas também proporcionaram um ambiente de treinamento divertido e motivador para a criança. No geral, o estudo destacou a importância de abordagens terapêuticas abrangentes e individualizadas para crianças com doenças degenerativas, visando não apenas a melhoria da marcha e do equilíbrio, mas também o engajamento em atividades motoras funcionais e lúdicas.

CONCLUSÃO

No estudo de caso, deste artigo nosso maior objetivo foi aprimorar nosso entendimento da fisiopatologia da AMC, devido à raridade dessa síndrome, pois a ciência ainda carece de estudos e resultados relevantes, para aprofundar nosso conhecimento sobre sua fisiopatologia e reconhecer a importância da intervenção fisioterapêutica. Ao fazer isso, não estamos apenas impulsionando o progresso científico, mas também melhorando o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas afetadas por essa condição. É crucial continuar investindo em pesquisas e técnicas para aprimorar o tratamento desses pacientes, assegurando que recebam o cuidado necessário para viver plenamente. Isso não só ajuda a manter a função muscular e articular, mas também promove a independência e autonomia nas atividades do dia a dia.

Ao iniciar as sessões de fisioterapia, foram identificadas na Clínica de Ensino e Pesquisa da Universidade Iguazu alterações motoras na paciente. Esta apresentava dificuldades em deambular, locomovendo-se através de arrastos, exibia rigidez articular com contraturas significativas, luxações articulares, especialmente no quadril, restrição do arco de movimento e déficit de equilíbrio. Suas principais queixas incluíam a falta de independência e limitações nas interações sociais.

Na abordagem fisioterapêutica não houve perda de funcionalidade, mas sim a manutenção e monitoramento de suas capacidades motoras e um aumento na mobilidade das articulações, aumentando sua eficácia neste relato.

A fisioterapia focou mais na preservação do estado atual do que na obtenção de novos ganhos, a fim de prevenir a deterioração e avaliamos aquisições motoras após o tratamento fisioterápico: A paciente alcançou a capacidade de deambulação de maneira independentemente, sem a necessidade de dispositivos de locomoção, melhorou arco de movimento, diminuição de luxações articulares, no entanto ainda possui deficit de equilíbrio, devido a fraqueza no quadril. Como resultado, ela também alcançou sua independência fisiológica e autocuidado. Isso levou a uma notável melhora em sua autoestima e qualidade na sua vida diária, reforçando a crença em seu próprio esforço e competência.

REFERÊNCIAS

1 Cabanelas, LA; Braga, DM. A Fisioterapia Aquática no desenvolvimento motor na Artrogripose Múltipla Congênita: um relato de caso. Revista Neurociências, 29(1):10. 2021.

2 Svartman C; Fucs PMMB; Kertzman PF; Kampe PA; Rosseti F. Congenital multiple arthrogryposis – Review of 56 patients. Rev Bras Ortop.30 (1/2):45-52.2020

3 Oliveira, D. K., Fernandes, B., Anjos, A. A., Dal’Negro, S. H., Banovski, D. C., Ferreira, B. L., ... & Futagami, R. B. (2021). Artrogripose Múltipla Congênita: relato de dois casos. Medicina (Ribeirão Preto), 54(2).

4 Pila Pérez, R., Pila Peláez, R., Riverón Núñez, A., Holguín Prieto, V. A., & Campos Batueca, R. (2010). Artrogriposis múltiple congénita: presentación de dos casos. Revista Archivo Médico de Camagüey, 14(4), 0-0

5 Niehues, JR; Gonzales, AI; Fraga, DB. Intervenção fisioterapêutica na artrogripose múltipla congênita: uma revisão sistemática. Cinergis, 15 (1):43-47. 2014

6 Burns, YR; Macdonald, J. Fisioterapia e crescimento na infância. 1ªed. São Paulo: Santos,1999.

7 SA, MRC; Pletsch, MD. A participação de crianças com a Síndrome Congênita do Zika Vírus: intercessões entre o modelo bioecológico e a funcionalidade humana. Práxis Educativa, Ponta Grossa, 2021.

- Filgueira, MP; Ciríaco, JC; Freitas, LTO, Faria, JA; Barbosa, MUF. Recursos fisioterapêuticos como intervenção na artrogripose congênita: uma revisão de literatura. Jornada de Fisioterapia do Sertão Central, 1(1).2019.

8 Filges I;Tercanli S; Hall, JG. Fetal arthrogryposis: Challenges and perspectives for prenatal detection and management. Am J Med Genet C Semin Med Genet. 2019 Sep;181(3):327-336

9 Kowalski, TW; Monteavaro, ML; Silva, BA; Boff, GR; Barbian, MH; Faccini, LS, et al. Prevalência ao nascimento de anomalias de membros no Rio Grande do Sul: uma análise de 2010-2019. Clinical and biomedical research. Porto Alegre, 2021.

10 Silveira, NPV;_Maurique, LS; Cruz, CF; Soveral, RT; Camassola, M. Prevalência de malformações congênitas em recém-nascidos internados na Unidade de Tratamento Intensivo neonatal do Hospital Universitário de Canoas no período de 2017 a 2018. Rev. Assoc. Méd. Rio Gd. do Sul;65(2): 01022105, Abr. – Jun. 2021.

11 Hageman, G. Amyoplasia congenita: a serious congenital abnormality with a relatively favorable prognosis. Ned Tydschr Geneeskd.30.146-148. 2002.

12 Weinstein, SL; Buckwalter, JA. Ortopedia de Turek: princípios e sua aplicação.1ª ed. São Paulo; Manole, 2000.

13 Gonzales, AI. Intervenção fisioterapêutica na artrogripose múltipla congênita. Cinergis, 1 (16): 48-49. 2015.

14 Lemos, TSA; Coelho, CCS; Luzes, R. Os efeitos da hidroterapia na recuperação da amplitude de movimento. Alumni-Revista Discente da

15 Ambegaonkar, G; Manzur, A; Robb, S; Kinali, M; Muntoni, F. Os múltiplos fenótipos da artrogripose multiplex congênita com referência à variante neurogênica. revista europeia de neurologia pediátrica, 4 (15): 316-319. 2011.

16 Fassier, A., Wicart, P., Dubousset, J., & Seringe, R. (2009). Arthrogryposis multiplex congenita. Long-term follow-up from birth until skeletal maturity. Journal of children's orthopaedics, 3(5), 383–390.

<https://doi.org/10.1007/s11832-009-0187-4>

17 Hall, JG; Angela V. Artrogripose. Distúrbios Neuromusculares da Primeira Infância, Infância e Adolescência . Imprensa Acadêmica, 96. 114. 2015.

18 Hardwick, JCR; Irvine, GA. Obstetric care in arthrogryposis multiplex congenita. BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynecology. 109.1303- 1304, 2002

19 Chen, H. Arthrogryposis. 2012. Disponível em:
<http://www.emedicine.com>. Acesso em 26de maio de 2023.

20 Yau, P; Chow, W; Li, Y; Leong, J. Twenty-Year Follow-up of Hip Problems in Arthrogryposis Multiplex Congenita. Journal of pediatric orthopedics. 22.359-63.2002

21 Potrinha, RA; Vickie AF. Avaliação ultrassonográfica da anatomia fetal normal.

22 Ultrassonografia em Obstetrícia e Ginecologia. 5ª edição. Amsterdã: Elsevier 297362, 2007

23 Dubousset, J; Michel, G. Long-term outcome for patients with arthrogryposis multiplex congenita. Journal of Children's Orthopaedics 9(6): 449-458.2015

- 24** Hansen-Jaumard, D; Elfassy, C; Montpetit, K; Ghalimah, B; Hamdy, R; DahanOliel, N. A review of the orthopedic interventions and functional outcomes among a cohort of 114 children with arthrogryposis multiplex congenita. *Journal of Pediatric Rehabilitation Medicine*, 3 (13): 263-271. 2020.
- 25** Hall, JG. Arthrogryposis (multiple congenital contractures): diagnostic approach to etiology, classification, genetics, and general principles. *European journal of medical genetics* 57(8): 464-472.2014
- 26** Thomas B, Schopler S, Wood W, Oppenheim WL. The knee in arthrogryposis. *Clin Orthop Relat Res*. 1985;194:87–
- 27** Bevan WP; Hall JG; Bamshad M; Staheli LT; Jaffe KM; Song K. Arthrogryposis multiplex congenita (amyoplasia): an orthopaedic perspective. *J Pediatr Orthop*. 2007 Jul-Aug;27(5):594-600
- 28** Oliveira, RK; Marques, FS; Praetzel,RP; Bayer, LR; Delgado, PJ; Ribak,S. Osteotomia intracárpica biplanar no tratamento de pacientes com artrogripose. *Revista brasileira de ortopedia* 53(6). 687-695. 2018.
- 29** Hay, W; Levin, M; Deterding, R; Abzug, M. *Current pediatria: diagnóstico e tratamento* 22ª Edição. Editora AMGH: Rio de Janeiro, 2016.
- 30** Beals RK; LaFranchi S. Distal arthrogryposis: a new type with distinct facial appearance and absent teeth. *J Med Genet*. Jul; 38(7), 2001
- 31** Stanger, M. *Tratamento Ortopédico*. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed. 11. 329-331, 2002
- 32.** Patel, M; Herzenberg, J. Clubfoot. 2007. Disponível em <http://www.emedicine.com>. Acesso em: 27 de maio de 2023.
- 33** Ong APC; Zhang J; Vincent AL; McGhee CNJ; Megalocornea, anterior megalophthalmos, keratoglobus and associated anterior segment

disorders: A review. Clin Exp Ophthalmol. 2021 Jul;49(5):477-497.

34 França Bisneto, E N. Deformidades congênitas dos membros superiores. Parte III: hipercrescimento; hipocrescimento; Streeter e outras. Rev Bras Ortop. 2013;48(2):121-125

35 Chin TW, Natarajan G, Abdulhamid I. Pulmonary Hypoplasia. 2009. Disponível em: <http://emedicine.medscape.com/article/1005696-overview>. Acesso em: 27.mai.2023.

36 Doobs, MB.; Lenke, LG. Neuromuscular Scoliosis.2013 Disponível em <http://www.emedicine.com>. Acesso em 27 de maio de 2023.

37 Singh T; Poterba T; Curtis D; Akil H; Al Eissa M; Barchas JD, et al. Rare coding variants in ten genes confer substantial risk for schizophrenia. Nature. 2022 Apr;604(7906):509-516.

38 Seguel, M; Schumacher, E; González, R. Ablación por radiofrecuencia de extrasistolía ventricular aislada sintomática en corazón sano. Revista Médica de Chile 129 (1): 60-66.2001.

39 Ratliffe, KT. Fisioterapia: clínica pediátrica – guia para equipe de fisioterapeutas. 1 ed. São Paulo: Santos, 2002.

40 Geraldini, R; Savazzi, J; Carvalho, R; Ruzzon, DV. Fortalecimento muscular na artrogripose múltipla congênita / Muscle strengthening in arthrogryposis multiplex congenita *Fisioter. Bras* ; 13(3): 226-230, Maio-Jun. 2012.

41 Mercuri E; Manzur A; Main M; Alsopp J; Muntoni F. Is there post-natal muscle growth in amyoplasia? A sequential MRI study. Neuromuscular Disord 2009;19:444-5.

42 Lorena SB et al. Efeitos dos exercícios de alongamento muscular no tratamento da fibromialgia: uma revisão sistemática. Revista Brasileira de

Reumatologia. 2015, v. 55, n. 2 , p-167-173.

43 Campos, RM. Intervenção Fisioterapêutica na Doença Legg Calvé Perthes: estudo de caso. Trabalho de Conclusão de Curso. Graduação em Fisioterapia. Universidade do Sul de Santa Catarina. SC, 2008, 75p.

44 Rodríguez-Olivas, AO, Hernández-Zamora E, Reyes-Maldonado E. Legg-CalvéPerthes disease overview. Orphanet J Rare Dis. 2022 Mar 15;17(1):125.

45 Bassani E, Candotti CT, Pasini M, Melo M, La Torre M. Avaliação da ativação neuromuscular em indivíduos com escoliose através da eletromiografia de superfície. Rev Bras Fisioter. 2008;12(1):13-9.

46 lunes, Denise H, et al. Análise quantitativa do tratamento da escoliose idiopática com o método klapp por meio da biofotogrametria computadorizada. Brazilian Journal of Physical Therapy [online]. 2010, v. 14, n.2

47 Komolkin I., Ulrich EV, Agranovich OE, van Bosse HJ Tratamento de escoliose associada à artrogripose multiplex congênita. J. Pediatr. Ortop. 2017; 37 :S24–S26

48 Albuquerque, LA; Peixoto,RC; Santos, FO, Gonzaga; DB; Vasconcelos, TB; Bastos, VPD. Prevalência de escoliose em escolares na cidade de Fortaleza, Ceará, Brasil. Rev. Saúde Col. UEFS. Feira de Santana: v. 9, p. 47-53, 2019.

49 Pires-Neto RC, Kawaguchi YMF, Hirota AS, Fu C, Tanaka C, Caruso P, et al. Very Early Passive Cycling Exercise in Mechanically Ventilated Critically Ill Patients: Physiological and safety aspects – A Case Series. PLoS One. 2013; 8(9)

50 Vale, FL; Bezerra, MJB. Uso do cicloergômetro como proposta terapêutica na prevenção de polineuropatias em crianças hospitalizadas:

relato de experiência. in: Anais da Jornada Nacional Interligas de Urgência e Emergência. Anais.Manaus 2021. Disponível em:

<https://www.even3.com.br/anais/iijornadainterligas/388119-uso-docicloergometro-como-proposta-terapeutica-na-prevencao-de-polineuropatias-emcriancas-hospitalizadas-relat>. Acesso em: 10 mai 2024

51 Bora G, Subaşı-Yıldız Ş, Yeşbek-Kaymaz A, Bulut N, Alemdaroğlu I, Tunca-Yılmaz Ö, et al. Effects of Arm Cycling Exercise in Spinal Muscular Atrophy Type II Patients: A Pilot Study. J Neurol Infantil 2018;33:209-15.

52 Kisner, C.; Colby, L.A.; Borstad, J. Therapeutic Exercise: Foundations and Techniques. F.A. Davis Company, Philadelphia, Pennsylvania.2017

53 Kotzias Neto A; Ferraz A; Bayer F; Barreiros HR. Bilateral developmental dysplasia of the hip treated with open reduction and Salter osteotomy: analysis on the radiographic results. Rev Bras Ortop. 2014 Apr 5;49(4):350-8

54 Lolascón G, Paoletta M, Liguori S, Curci C, Moretti A. Neuromuscular Diseases and Bone. Front Endocrinol (Lausanne). 2019 Nov 22;10:794

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.
Periodicidade mensal e de acesso

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
ou 98275-4439

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de Lacerda Mendes.

livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil